

TURMUSH O'RTOG'INI YO'QOTGAN YOLG'IZ AYOLLARNING
IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349874>

M.M.Odilbekov.

O'zMU “Psixologiya” kafedrası magistri

O'zDJSTU “Sport psixologiyasi va pedagogika” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqola turmush o'rtog'ini yo'qotgan yolg'iz ayollarning turmush tarzi va duch keladigan psixologik muammolarini o'rganish, ularning psixologik farovonligiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy omillarning tahliliga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *Yolg'iz ayollar, yolg'iz onalar, psixologik farovonlik, qiyinchiliklar, depressiya, ҳафагарчилик*

Аннотация: *Данная статья посвящена изучению образа жизни и психологических проблем, с которыми сталкиваются одинокие женщины, потерявшие супруга, и анализу экономических, социальных и культурных факторов, влияющих на их психологическое благополучие.*

Ключевые слова: *одинокие женщины, матери-одиночки, психологическое благополучие, трудности, депрессия, горе*

Annotation: *This article is devoted to the study of lifestyle and psychological problems faced by single women who have lost a spouse, and the analysis of economic, social and cultural factors that affect their psychological well-being.*

Keywords: *Single womens, single mothers, psychological well-being, difficulties, depression, distress*

Yolg'iz ona - odatda, ajralish yoki o'lim tufayli turmush o'rtog'ini yo'qotgan bir yoki bir nechta bolaning onasidir (Biblarz va Gottaner, 2000). Goldscheider, Scott, Lilja & Bronte-Tinkew, 2015 yilga ko'ra, agar to'liq bo'lmagan ona bo'lsa, u otaning ham, onaning ham mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi. Turmush o'rtog'ini yo'qotgandan so'ng, yolg'iz ona oilaning boshlig'i bo'ladi, iqtisodiy va psixologik ehtiyojlar uchun otaga tegishli bo'lgan majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi. Tadqiqotga ko'ra, yolg'iz onalar ham shaxsiy, ham iqtisodiy farovonlik uchun ko'plab salbiy hodisalarga duch kelishgan (Williams & Compas, 1988).

Qadim zamonlardan beri erkaklar va ayollar oila farovonligiga hissa qo'shish uchun bir rol o'ynagan. Bundan tashqari, bola tarbiyasi konsepsiyasi ota-onaning ham birdek umumiy mas'uliyatidir, garchi onalar odatda asosiy g'amxo'r sifatida qaralsalar ham oilaga moddiy yordam berish, boshpana bilan ta'minlash va oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlash otaning vazifasidir. Oila tarkibining uning a'zolari farovonligidagi ahamiyati zamonaviy jamiyatda muhokama qilinadigan asosiy tushunchadir.

Yolg'iz onalarning psixologik farovonligi, ularning oiladagi o'rni, unga ta'sir etuvchi asosiy omillar bugungi kunda o'rganilishi muhim sanaladi. Muammolar, iqtisodiy

farovonlik, oila va jamiyat bilan munosabatlar, hozirgi holat haqidagi mafkuralar, jamiyatning stereotiplari, avtonomiyalari, hozirgi hayotdan qoniqish va ularning kelajakdagi umidlari.

To'liq bo'lmagan oilalar - bu oilada ota yoki onaning biri bo'lib, bir yoki bir nechta farzandi bo'lgan va ularning tarbiyasi uchun javobgar shaxslardir. (Uilyam va boshqalar, 2009). Jamiyatda yolg'iz otalik tushunchasi mavjud bo'lsa-da, yolg'iz onalar yolg'iz otalarga nisbatan katta qismini tashkil qiladi. Yolg'iz onalik to'liq ota-onaning muhim roli sifatida aniqlanadi, bu G'arb mamlakatlarida Osiyo mamlakatlariga nisbatan keng tarqalgan. Shunday qilib, vaqt o'tishi bilan yolg'iz onalar oilalariga nisbatan e'tiqodlar sezilarli darajada o'zgardi, chunki Osiyo mamlakatlarida o'sish ortib bormoqda. G'arb mamlakatlari ta'siri ostida yoki o'z-o'zidan rivojlangan ko'plab qarashlar bilan bir qatorda, yolg'iz onalik zamonaviy Shri-Lanka kontekstida keng tarqalgan tushunchadir.

Yolg'iz onalikning asosiy oqibatlari ajralish, turmush o'rtog'ining o'limi va turmush o'rtog'idan voz kechishdir. Oilaning yagona mas'uliyatini ta'minlash to'liq ota-ona oilalari bilan solishtirganda bazan muammoli omil, shuning uchun yolg'iz onalar duch keladigan qiyinchiliklar ko'proq bo'ladi. Demak, yolg'iz onalarning ijtimoiy jihatlari, ularning umumiy psixologik farovonligini tekshirishda yolg'iz onalar duch keladigan moliyaviy muammolar kabi muhimdir.

Xitoydagi to'liq bo'lmagan oilalarning aksariyatini yolg'iz onalar boshqargan va qashshoqlikda yashovchi eng tez rivojlanayotgan oilalardir (Li, 2020).

Yolg'iz onalar duch keladigan qiyinchiliklar - Ota-onalar madaniyati, oilasi, dini, atrof-muhit va boshqalar orqali ularga yuklangan mas'uliyat yoki majburiyatlarning o'ziga xos qiyinchiliklariga ega. Moliyaviy daromad yolg'iz onalarning ijtimoiy ahvoliga bevosita katta ta'sir qiladi. (Hernández va boshq, 2009).

Li, Lou va Tam (1999) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga asoslanib, noto'liq ota-onalar juftlik ota-onalarga nisbatan moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishgan va bolalarga g'amxo'rlik qilish mas'uliyatini saqlab qolish uchun yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Ishlagan yolg'iz ota-onalar o'zlarining ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uchun vaqtni samarali boshqarishning qo'shimcha yukiga ega edilar.

Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ular turar-joy muammolari, moliyaviy va bolalarga g'amxo'rlik qilish mas'uliyatidan tashqari, bolalarning ta'limi bilan bog'liq muammolarga duch kelishgan (Gotea & Busuioc, 2016). Amerikada o'tkazilgan tadqiqot moliyaviy ehtiyojlar, vaqtni boshqarish va bola parvarishi mas'uliyatini yolg'iz onalar duch keladigan asosiy muammolar sifatida ko'rsatdi (Quinn & Allen, 1987). Bundan tashqari, ularning ko'pchiligi jamiyat tomonidan o'zlarining oilaviy hayotlarida muvaffaqiyatsizlikka uchragan shaxslar sifatida qarashlarini his qilishdi, bu jamiyatda omon qolish uchun asosiy muammo edi. Uilyamga (1975) ko'ra, amerikalik yolg'iz ayollar duch kelgan asosiy muammo qashshoqlik bilan kurashish edi. Qiyinchiliklarning umumiy jihatlari sifatida ko'rilgan qo'shimcha qiyinchiliklar rollar to'qnashuvi, rollarning o'zgarishi, jamoatchilik munosabatlari bilan shug'ullanish va hissiy mahrumlik bilan kurashish edi (Uilyam, 1975). Bolalarning majburiyatlarini bajarish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va moliyaviy nizolarni boshqarish, shuningdek, jismoniy va hissiy stressni bartaraf etish yolg'iz onalarning asosiy so'rovlari sifatida ko'rib chiqildi (Stack & Meredith, 2018). Vermontning shimoli-

sharqidagi qishloqda to'liq bo'lmagan onalar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ular duch keladigan asosiy muammolar shaxsiy salomatlik, moliyaviy muammolar, shuningdek, oiladagi muammolar (Williams & Compas, 1988). Yolg'iz onalar duch keladigan asosiy muammolar sifatida ko'rsatilgan umumiy omillar vaqtni boshqarish, moliyaviy kurash, jamiyat bilan muomala qilish, bolalarga g'amxo'rlik qilish mas'uliyatini boshqarish, shuningdek, ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar edi. Yolg'iz onalarning psixologik farovonligi - Samuels-Dennis (2007) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yolg'iz onalar, ayniqsa ijtimoiy yordamga ega bo'lganlar, odatda oddiy odamlarga qaraganda ko'proq depressiya belgilari seziladi.

Bandlik va stressli hayot hodisalari o'rtasida salbiy munosabatlar mavjud va bu yolg'iz onalarning yengish strategiyalariga bog'liq (Samuels-Dennis, 2007). Kam ta'minlangan yolg'iz onalar va turmush o'rtoqlari bilan birga yashaydigan moliyaviy jihatdan barqaror onalar o'rtasidagi psixologik farovonlik va qashshoqlikni o'rganish uchun tadqiqot o'tkazildi (Hammans, 2010). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qashshoqlikda yashovchi yolg'iz onalar normal yashovchi sherik onalarga qaraganda psixologik muammolarga duch kelish xavfi yuqori. Mulroy va Leyn (1992) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, doimiy rezidentlik yolg'iz onalar orasida stressning asosiy sababi bo'lgan, chunki u faqat vasiy, xizmat ko'rsatuvchi, bolalar va o'zi uchun boshpana vazifasini bajarishi kerak edi. Mustahkam uy-joyning yo'qligi jamiyatni, bola parvarishi mas'uliyatini va yolg'iz onaning moliyaviy inqirozini hal qilishning boshqa qiyinchiliklari bilan bir qatorda yukning qo'shimcha sababi deb hisoblangan. Yana bir tadqiqot, Ahmad va boshqalar (2015) tomonidan qishloq yoki shaharda yashashning yolg'iz onalarning psixologik farovonligiga ta'sirini o'rganib chiqdi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, turar joy yoki madaniyatga qarab psixologik farovonlik darajasida sezilarli tafovut yo'q, ammo oylik daromadning pastligi psixologik farovonlikka ta'sir qiladi. Segal Engelchin & Wozner, (2005) yolg'iz onalarga hayot sifatiga hissa qo'shadigan psixologik, ijtimoiy, jismoniy va madaniy asoslarga ishora qildi. Iqtisodiy inqiroz va sherigining yo'qligi bilan bir qatorda, yolg'iz onalar turmush qurgan onalarga qaraganda ancha yuqori hayot sifatiga ega edilar.

Ifcher va Zarghamee (2014) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda yolg'iz onalar sherik onalarga qaraganda kamroq baxtli edilar, chunki yolg'iz onalar "juda baxtli emas" va "juda baxtli" bo'lish ehtimoli kamroq. Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, depressiya, daromad va bolalar soni hayot sifatini bashorat qiluvchi omil bo'lib, yolg'iz oiladagi ayollar turmush o'rtog'i bor ayollarga qaraganda hayot sifati pastroq, daromadlari past va ruhiy tushkunlik ko'proq bo'ladi.

Oilalar (Hernández va boshq. 2009). Zekeri (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot yolg'iz onalar orasida oziq-ovqat xavfsizligining tarqalishi va uning ruhiy tushkunlik sabablari bilan bog'liqligini aniqlash uchun o'tkazildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, uch yuz nafar yolg'iz onalar orasida uydagi oziq-ovqat ta'minoti depressiya bilan ijobiy bog'liqdir.

Weldegabreal (2014) yolg'iz onalarning farzandlarini tarbiyalash tajribasi bo'yicha tadqiqot o'tkazdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yolg'iz onalar yordamsizlik, umidsizlik va yolg'izlik kabi psixologik qiyinchiliklarga duch kelgan holda, bolalarning

asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishgan. Bundan tashqari, yolg'iz onalar o'z ehtiyojlarini qondira olmasliklari natijasida bolalar bilan munosabatlarni rivojlantirish muammolari va etarli mablag'lar etishmasligi tufayli tashvish va stress kabi psixologik muammolarga duch kelishgan.

Taker va Kelli (2009) Amerika Qo'shma Shtatlari Harbiy-dengiz kuchlarining ellik nafar faol onalarida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va hayotiy voqealar stressi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish maqsadida yana bir tadqiqot o'tkazdilar. So'rov shuni ko'rsatdiki, ish joyidagi do'stlar va yordamchilar va salbiy hayotiy voqealar harbiy xizmatchi bo'lgan yagona harbiy xizmatchi onalarning psixologik salomatligiga ta'sir qiladi. Keniyada to'liq ota-onaning asosiy sabablarini, yolg'iz ota-onaning psixologik muammolarini, yolg'iz ota-onaning ijtimoiy muammolarini va yolg'iz ota-onalikdagi psixo-ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun vositachilarni aniqlash maqsadida muhim tadqiqot o'tkazildi (Wangechi Watuthu va boshqalar. ., 2017). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, to'liq bo'lmagan ota-onalarning aksariyati ularning tarbiyasiga, ijtimoiy hayotiga va ruhiy farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan psixologik muammolarga duch kelishgan. Ular duch kelgan psixologik qiyinchiliklar hissiy stress, yolg'izlik, o'zini past baho, depressiya, izolyatsiyadan qo'rqish, tashvish va xafagarchilik edi. Ular duch kelgan ijtimoiy muammolar kamsitish, vazifalarni ortiqcha yuklash, stigmatizatsiya, ishonchsizlik va stereotiplar edi. Bundan tashqari, yolg'iz ota-onalarning aksariyati bu qiyinchiliklarni yengish uchun kurash mexanizmi sifatida alkogolga qaram bo'lishdi. Bundan tashqari, Subramaniam va boshqalar. (2014), Singapurdagi ko'p millatli Osiyo jamiyati orasida depressiya, kayfiyat buzilishi va xavotirlik buzilishlarining tarqalishini ko'rsatish uchun tadqiqot o'tkazdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yolg'iz onalar turmush o'rtog'i borlarga qaraganda kayfiyatning buzilishi ehtimoli ancha yuqori.

Tadqiqotda Shri-Lankaning markaziy provinsiyasining Kandi tumanida joylashgan bir yoki bir nechta maktab o'quvchilari uchun mas'ul bo'lgan uchta toifa bo'yicha tanlangan to'qqizta yolg'iz onalar ishtirok etdi. Ulardan 3 nafari ajrashganligi, 3 nafari turmush o'rtog'i vafot etgani va yana uchtasi turmush o'rtog'i tomonidan tashlab ketilganligi sababli yolg'iz ona bo'lgan. Ishtirokchilar turli ijtimoiy, iqtisodiy va oilaviy kelib chiqishi yaxshi bo'lgan. Tadqiqot tahlil tushunchalari bilan bog'liq ma'lumotlarni to'plash uchun umumiy boshqariladigan savollar to'plami ostida yarim tizimli suhbatlar bilan tadqiqot loyihasi sifatida amalga oshirildi. Suhbatlar ishtirokchilarning turar joylarida bir qator savollar bilan o'tkazildi. Suhbatlar ularning roziligi bilan mobil telefon orqali yozib olingan. Ularning har biri rozilik olish va suhbat o'tkazish uchun qulay vaqt ajratish uchun alohida bog'landi. Uchrashuv davomida ularning har biriga rozilik blankasi taqdim etildi va shaxsiy daxlsizlik masalalari bo'yicha qo'shimcha tushuntirishlar og'zaki muhokama qilindi. Mashg'ulotlar berilgan javoblar uzunligi va ma'lumotlarning zarur jihatlari qay darajada olinganligiga qarab o'ttiz daqiqadan bir soatgacha davom etdi. Suhbat yakunida ularning har biriga qo'shimcha tushuntirishlar zarur bo'lgan taqdirda tadqiqotchining aloqa ma'lumotlari taqdim etildi.

Bundan tashqari, yolg'iz onaning bolalar oldidagi majburiyatlari o'rtasida bolalarning jinsiga qarab nomutanosiblik mavjud. Natijalar shuni ko'rsatdiki, qiz farzandli bo'lgan deyarli barcha onalar o'z qizlarini himoya qilish va jamiyatda omon qolish juda katta

mas'uliyat deb bilishgan. Deyarli barcha yolg'iz onalar oilaning moddiy farovonligini ta'minlash o'zlari duch kelayotgan yana bir muhim muammo ekanini tan olishdi. Ulardan ba'zilari bolalarga zarur bo'lgan resurslarni ta'minlashda qiyin bo'lishini ta'kidladilar. Ba'zi yolg'iz onalar muhokama qilgan muhim omillardan biri jamiyatga qarshi turish muammosi edi. Ularning aksariyati jamiyat ularga qanday qaraydi, degan xavotir bilan ishlari ko'pincha to'xtatilganini aytishdi. "Jamiyat hamisha bizni ayblaydi. Jamiyat ayollardan ularning turmush o'rtoqlari nima qilishini so'ramaydi, lekin biz har doim aybdor bo'lish xavfi ostidamiz. Hatto bizga yaqin bo'lganlar ham meni tez-tez psixologik og'riqlarimga sababchi bo'lishadi.

Muhokamalarga asoslanib, yolg'iz onalarning ko'pchiligi o'zlarining his-tuyg'ularini baham ko'radigan shaxs yo'qligi sababli ularning hissiy barqarorligini saqlab qolish edi. Muhim omil shundaki, boshqa barcha qiyinchiliklar ularning his-tuyg'ularini saqlab qolishda qiyinchiliklarni shakllantirishga yordam beradi. Yuqoridagi holat, ayniqsa, turmush o'rtog'ini yo'qotish keskin bo'lgan beva onalar orasida keng tarqalgan edi. Bundan tashqari, ular chidab bo'lmas holga kelishini, chunki ular muammolar bilan shug'ullanishlari, og'riq va qayg'ularni o'zlari ko'tarishlari kerakligini aytishdi. "Emosional qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi men duch keladigan umumiy muammodir.

Yolg'iz onaning deyarli barcha kurashlari oilaning iqtisodiy farovonligini saqlashga qaratilganligini ta'kidladi. Bundan tashqari, yolg'iz onalarning har bir toifasi o'rtasida iqtisodiy farovonlik nuqtai nazaridan ma'lum bir farqni ko'rish mumkin. Beva qolgan onalarning aksariyatiga oilasi yordam ko'rsatgan va ular oilaning ko'magidan minnatdor ekanliklarini ta'kidladilar. Demak, ular uchun asosiy tashvish oilaga iqtisodiy qaramlikni kamaytirish kerak edi. Bir onaning fikricha, u qizini o'zi istagan maktabida o'qishni afzal ko'radi, qizi uchun maktab tanlashda mustaqil bo'lishni xohlaydi va shu bilan bolani qo'llab-quvvatlashni kamaytiradi (Karunanayake, Amarathunga & Vimukthi, 2020)." Ajrashgan onalar turmush o'rtog'i sifatida kamroq vaqt yashaganliklarini va bolalarning otalari bilan deyarli tanish emasligini yoki umuman tanish emasligini ko'rsatdilar (Karunanayake, Bambarawana va Vimukthi, 2020).

Tahlillarga ko'ra, beva qolgan va ajrashgan onalarning to'rt nafari qaynona-qaynotalari bilan mustahkam munosabatlar o'rnatishga rozi bo'lishsa, qolgan ikkitasi yolg'iz ona bo'lganidan keyin zaiflashganini ta'kidladi. Aksariyat qaynona-qaynota bolalar bilan yaxshi munosabatda edi. Biroq, beva qolgan onalarning qaynona-qaynotalari bilan munosabatlariga qaynonalarning yoshi va har ikki tomonning iqtisodiy ahvoli kabi qo'shimcha omillar ta'sir ko'rsatdi.

Yolg'iz onalarning asosiy majburiyatlaridan biri bolalarning mas'uliyati edi. An'anaviy oila tizimiga asoslanib, onaning bolaga nisbatan bir qator mas'uliyati, otaning esa boshqa mas'uliyati bor. Bolalar uchun ota va ona bo'lish yolg'iz ona uchun katta yukdir. Oilaning moliyaviy jihatlarini saqlab qolishdan tashqari, ota oilaning vasiysi sifatida belgilanadi. Yolg'iz ona oilasi, ayniqsa, qiz bolalari borligida otaning himoyasiga ega emas. O'g'il farzandli yolg'iz onalar uchun asosiy tashvish - o'g'liga namuna bo'la oladigan va o'z o'g'lini nazorat qila oladigan ota-onaning yo'qligi (Karunanayake, 2000; Karunanayake & Nauta, 2004). Quyidagi jihat Kotval va Prabxakar (2020) tomonidan yolg'iz onalar duch keladigan muammolar bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalariga o'xshaydi, unda yolg'iz

onalar bolalar o'rtasida tartib-intizom va tartibni saqlashda qiyinchilik ko'rsatishini ta'kidladi. Shuni tan olish kerakki, ko'pchilik yolg'iz onalar nima sababdan uylarini tark etishdan asabiylashadilar, bu esa ularni oilalarining ehtiyojlarini qondirishda zaifroq qiladi.

Jamiyatning umidlaridan kelib chiqqan holda, otaga oilaning moliyaviy ehtiyojlarini boshqarish roli beriladi. Shunday qilib, yolg'iz ona oilasi hayotining istalgan nuqtasida moliyaviy inqirozga duch kelishi mumkin. Tadqiqot ishtirokchilarining deyarli barchasi hayotlarini boshqarishda asosiy muammo ekanligini ta'kidladilar. Shunisi e'tiborga loyiqki, yolg'iz onalar oiladagi moliyani boshqarishni muhim stress omili deb bilishadi, bunda ularning asosiy maqsadi farzandlarining ehtiyojlarini qondirishdir. Stack & Meredith (2018) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yolg'iz ota-onaning asosiy muammosi qashshoqlik va xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning mavjud emasligi va resurslarning yetishmasligi. Ijaraga olingan uyda yashash holatida inqiroz juda halokatli ko'rinadi. Doimiy uy-joyning yo'qligi yolg'iz ona oilasi uchun boshpana va xavfsizlikning yo'qligi sababli qo'shimcha noqulaylikdir.

Yolg'iz onalik tushunchasi ko'pincha jamiyatda stigma sifatida qabul qilinadi. Ajrashgan onalar beva yoki ajrashganlarga qaraganda ko'proq himoyasiz. Shunga o'xshash nuqtai nazar yolg'iz onalar kamsitish, vazifalarni haddan tashqari yuklash, stigmatizatsiya, stereotiplash va ishonchsizlik kabi ma'lum ijtimoiy muammolarga duch kelishini ta'kidlagan tadqiqotda ko'rsatilgan (Wangechi Watuthu va boshq., 2017). “Jamiyat bilan qanday munosabatda bo'laman” omilining o'zi yolg'iz onalar uchun asosiy muammo hisoblanadi, chunki ular sherik onalarga nisbatan ayblanish xavfi ostida. Hissiy qaramlikning yo'qligi - yolg'iz onalar o'z his-tuyg'ularini baham ko'rmaslik uchun o'zlarida yashashga va jamiyat bilan suhbatlashishga to'sqinlik qiladilar. Bu turmush o'rtog'ini yo'qotish to'satdan yoki kutilmagan bo'lgan beva qolgan onalar orasida keng tarqalgan. Eriga bo'lgan hissiy qaramlikni boshqa odamga o'tkazish juda qiyin. Ota-onalar va bolalar bilan yashashlariga qaramay, ular o'zlariga yoki jamiyatdagi boshqalarga kamroq qaram bo'lishadi.

Yolg'iz onalar uchun asosiy muammo hisoblanadi (Kotwal & Prabhakar, 2009). Beva qolgan onalar ko'pincha oilaning moliyaviy farovonligini boshqarishda o'z oilalariga, ayniqsa ota-onalariga tayanadilar. Demak, ular o'z oilalariga yuk bo'lmasligiga ishonchlari komil. Biroq, ajrashgan onalar farzandlari uchun nafaqa pulini olish imkoniyatiga ega. Ajrashgan onalar ko'pchiligi o'z hayotlarini bolalarga beriladigan nafaqa bilan olib borishadi. Va, ehtimol, jamiyatning stereotiplari yoki shaxsiy imtiyozlari tufayli, ularning aksariyati o'z uylaridan tashqarida biron bir ish bilan shug'ullanmaslikni afzal ko'radi. Bu yolg'iz onalar uchun uyda mustaqil ish bilan shug'ullanish uchun asosiy sababdir.

Jamiyatning fikriga ko'ra, ona bo'lish ko'pincha bolalarga g'amxo'rlik qilish, ularga iliqlik va mehr berish, bolalar ehtiyojlarini qondirish uchun sherik topgan narsadan eng yaxshisini qilishdir. Mas'uliyatning yarmini yuklash va oila mas'uliyatini to'liq o'z zimmasiga olish - ikki xil tashvish. Beva qolgan onalarning aksariyati to'satdan faqat bolalar va oila mas'uliyati bilan yuklangan. Shuning uchun ularning ona va yolg'iz ona sifatida bolalarga bo'lgan munosabati og'ir yuk hisoblanadi.

Yolg'iz onalik jamiyatda ko'pincha turlicha aniqlanadi. Erkak vasiysi bo'lmagan ayol otaning qizi bo'ladimi yoki erining xotini bo'ladimi, boshqa erkak vasiyli ayollarga

nisbatan boshqacha munosabatda bo'ladi. Bu ko'pincha jamiyatning ayblovlar va tahdidlariga zaif bo'ladigan oilalarda ko'rinadi. Boshqa tomondan, ular ba'zi hollarda hamdardlikka loyiq deb hisoblanadilar. Bu oxir-oqibat yolg'iz oilalarni jamiyatdan uzoqlashishga olib keladi. Stack & Meredith (2018) ma'lumotlariga ko'ra, to'liq bo'lmagan oilalarning ijtimoiy faoliyati ushbu oilalar duch keladigan ijtimoiy izolyatsiya tufayli salbiy ta'sir ko'rsatdi. Aniq kontekstdan tashqari, yolg'iz onalarning jamiyatdagi salbiy mafkura va stereotiplar haqidagi nuqtai nazaridan boshqacha nuqtai nazar mavjud. Beva qolgan onalar jamiyatga ularga hamdardlik bilan, ham yorliq bilan qarashga moyil. Ular orasida jamiyat o'z yo'qotishlarini tan olishi va hayotlaridagi keskin o'zgarishlarga moslashishlarini qadrlashiga intilish borgan o'xshaydi. Ajrashgan onalar o'zlarining xohishlariga yoki turmush o'rtog'ining ajralish istagiga qarab to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ayblovlarini olishadi. O'zining shaxsiy xohishiga ko'ra ajrashish uchun murojaat qilganlar to'g'ridan-to'g'ri, boshqalari esa bilvosita jamiyat tomonidan ayblanadi. Shu bilan birga, ajralishning oldini olish, ajralishning oldini olishdir, chunki ular hech bo'lmaganda erining borligi tufayli jamiyat tomonidan ayblanmasliklari mumkinligiga ishonchlari komil. Hatto turmush o'rtog'i moliyaviy yordam, xavfsizlik, sevgi va iliqlik ko'rsatmasa ham, muhim jihat shundaki, ayol erining mavjudligi bilan omon qolishi mumkin, bu ko'pincha jamiyatdagi salbiy qarashlar va stereotiplardan himoya bo'lib tuyuladi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yolg'iz onalikning asosiy muammolari bolalarning javobgarligi, moliyaviy inqiroz, jamiyatga qarshi turish va hissiy qaramlikning yo'qligi ularni qiynab keladigon muhim faktorlardan sanaladi. Ular o'z farzandlari bilan hayot kechirish uchun mustaqillikka ega bo'lishni xohlashadi. Aksariyat yolg'iz ayollar jamiyat tomonidan ayblanish va zo'ravonlikka duchor bo'lishlari mumkin va shuning uchun ularning asosiy umidi jamiyat ularga psixologik zarar yetkazmasligidir. Bundan tashqari, ular jamiyatdan farzandlari ularning qaramog'i va himoyasi ostida yashashlari mumkin bo'lgan va ulardan uzoqda qolishlari so'ralmagan holda qayta turmush qurishlariga yordam berishini kutishadi. Yolg'iz ayollarning aksariyati ko'pincha bu jarayonda farzandlarini yo'qotishdan qo'rqib, qayta turmush qurishdan bosh tortadilar. Yana bir tez-tez kutilayotgan narsa bu xabardorlik dasturlarini o'tkazish va hukumatdan yordam olish zarurati hisoblanadi. Ko'pchilik yolg'iz onalarning yakuniy umidi "biz o'z hayotimizni yashaylik" degandek ko'rinadi.

ADABIYOTLAR:

1. The Psychological Well-Being of Single Mothers with School age Children
2. Hossain, F. and Ali, M. (2014) Relation between Individual and Society. Open Journal of Social Sciences, 2, 130-137.
3. Biblarz, T., & Gottainer, G. (2000). Family Structure and Children's Success: A Comparison of Widowed and Divorced Single-Mother Families. Journal of Marriage and Family, 62(2), 533-548. Retrieved December 27, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/1566757>

4. Karunanayake, D., Jayasundara. N., & Vimukthi. N.D.U. "The Impact of Sex Work on Psychological Wellbeing", International Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST),

5. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины.-СПб.: Питер, 2006.-544с.

6. Интернет материаллари

<https://www.researchgate.net/publication/348456990>

<https://konnichiwa.ru/page/705>

<https://works.doklad.ru/view/SHw79ir3Kqc>

